

УДК 81'42

DOI 10.51965/2076-7919_2025_8_37

Исмаилова С. В.

**ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:
КОГЕРЕНТНОСТЬ, ИНТЕРАКТИВНОСТЬ, АДРЕСОВАННОСТЬ**

Ismayilova S. V.

**PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF DIALOGIC DISCOURSE:
COHERENCE, INTERACTIVITY, ADDRESSIVITY**

Ключевые слова: диалогический дискурс, когерентность, интерактивность, адресованность, речевое воздействие.

Keywords: dialogic discourse, coherence, interactivity, addressivity, speech influence.

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые принципы организации диалогического дискурса — когерентность, интерактивность и адресованность, определяющие смысловую, процессуальную и прагматическую целостность речевого взаимодействия. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом современной лингвистики к механизмам формирования и интерпретации смысла в процессе диалогической коммуникации, в которой взаимодействие участников и ориентация высказываний на адресата выступают основными условиями успешности общения. Цель статьи заключается в выявлении и анализе принципов когерентности, интерактивности и адресованности в структуре диалогического дискурса на материале англоязычной художественной литературы. В работе определяются теоретические характеристики каждой категории и раскрываются их функции в процессе речевого взаимодействия. Методологическую основу исследования составляют дискурсивный, описательно-сравнительный и прагматико-интерпретационный методы, позволившие рассмотреть данные принципы в едином когнитивно-коммуникативном аспекте. Научная новизна работы заключается в комплексном анализе когерентности, интерактивности и адресованности как взаимосвязанных категорий, обеспечивающих целостность и эффективность диалогического взаимодействия. В заключении отмечается, что когерентность формирует семантический каркас диалога, интерактивность реализует процесс его развёртывания, а адресованность направляет коммуникацию, делая её осмысленной и результативной.

Abstract: The article examines the key principles of organizing dialogic discourse — coherence, interactivity, and addressivity — which determine the semantic, procedural, and pragmatic integrity of verbal interaction. The relevance of the study is explained by the growing interest of modern linguistics in the mechanisms of meaning formation and interpretation in dialogic communication, where the interaction of participants and the orientation of utterances toward the addressee serve as the main conditions for successful communication. The purpose of the article is to identify and analyze the principles of coherence, interactivity, and addressivity in the structure of dialogic discourse based on the material of English-language fiction. The paper defines the theoretical characteristics of each category and reveals their functions in the process of verbal interaction. The methodological basis of the research includes discursive, descriptive-comparative, and pragmatic-interpretative methods, which made it possible to consider these principles within a unified cognitive-communicative framework. The scientific novelty of the study lies in a comprehensive analysis of coherence, interactivity, and addressivity as interrelated

categories ensuring the integrity and effectiveness of dialogic interaction. The conclusion emphasizes that coherence forms the semantic framework of dialogue, interactivity realizes the process of its unfolding, and addressivity directs communication, making it meaningful and effective.

Введение. Актуальность исследования диалогического дискурса обусловлена возрастающим интересом современной лингвистики к механизмам порождения и интерпретации смысла в процессе живого речевого взаимодействия. Диалогическая коммуникация представляет собой сложную систему смысловых, когнитивных и прагматических связей, в основе которой лежат категории когерентности, интерактивности и адресности.

Как отмечает В. В. Прозоров, современная филология всё в большей степени ориентируется на изучение диалогического характера речевой и литературной коммуникации, в которой текст изначально обладает направленностью на восприятие другим: «...убеждённое право на существование имеет подход, ориентированный на диалогический характер литературной коммуникации, на внутреннюю читательскую направленность текстовой данности, на одну из сущностных его характеристик – несомненную готовность быть воспринятым вероятным адресатом»¹.

Одним из центральных принципов организации диалогического дискурса является когерентность, обеспечивающая логическую и смысловую связность высказываний. По наблюдению А. П. Гусевой, когерентность выступает основой семантического и прагматического единства текста: «Когерентность способствует прагматической целостности дискурса и структурирует его таким образом, что он приобретает семантическую значимость»².

Важность когерентности в диалогическом дискурсе подчёркивает и когнитивно-дискурсивный подход, в рамках которого смысл рассматривается как результат активной деятельности интерпретирующего субъекта. А. В. Глазков отмечает, что «современный подход к анализу текста является когнитивно-дискурсивным, и когерентность рассматривается как когнитивный процесс, в котором интерпретирующему субъекту принадлежит активная роль в раскрытии текстового (коммуникативного) назначения»³.

Таким образом, успешность диалогической коммуникации определяется сочетанием трёх факторов – когерентности, обеспечивающей смысловую цельность; интерактивности, отражающей активное взаимодействие участников; и адресности, направляющей высказывание на конкретного собеседника. Изучение этих принципов имеет важное значение для теории языка, так как позволяет глубже понять механизмы смыслообразования и интерпретации в различных социальных и культурных контекстах.

Цель настоящего исследования – выявить и проанализировать принципы когерентности, интерактивности и адресности в организации диалогического дискурса на материале англоязычной художественной литературы. Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 1) дать теоретические определения когерентности, интерактивности и адресности в рамках дискурсивного анализа; 2) проиллюстрировать проявление каждого из этих компонентов на примере диалогов из английской художественной литературы с анализом их функций; 3) обобщить выводы о роли когерентности, интерактивности и

¹ Прозоров В. В. О системных признаках интерактивности словесно-художественного текста // Филология и человек. 2024. № 1. С. 25.

² Гусева А. П. Когерентность полимодального художественного дискурса: лингвопрагматические и когнитивные основания // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2021. № 7 (849). С. 52.

³ Глазков, А. В. Ситуационность как основа когерентности текста // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2022. № 1. С. 15.

адресности в организации диалогической речи. Научная новизна работы заключается в комплексном рассмотрении трех ключевых характеристик диалогического дискурса в едином исследовании и их иллюстрации на материале художественного диалога.

Методы и материалы исследования.

Исследование опирается на сочетание дескриптивного, сравнительно-аналитического и прагматико-дискурсивного методов, что позволило комплексно рассмотреть когерентность, интерактивность и адресованность как взаимосвязанные принципы организации диалогического дискурса. Основным методом анализа выступает дискурсивный анализ, направленный на выявление смысловых, когнитивных и прагматических связей между репликами участников диалога. Для уточнения механизмов смысловой связности использовались положения текстовой лингвистики (Р. де Богранд, В. Дресслер, М. Л. Макаров, А. П. Гусева), а для интерпретации коммуникативного взаимодействия – идеи прагмалингвистики и теории речевых актов (М. М. Бахтин, И. А. Кудрявцев, В. В. Прозоров).

Материалом исследования послужили диалоги из произведений английской классической литературы, представляющие различные типы межличностного общения. Выбор материала обусловлен стремлением охватить разнотипные коммуникативные ситуации, демонстрирующие реализацию категорий когерентности, интерактивности и адресованности в художественном диалоге.

Результаты исследования. Когерентность делает дискурс понятным и цельным для адресата, связывая отдельные реплики или предложения в единую осмысленную картину. Согласно М. Л. Макарову, «когерентность означает понятийно-смысловую цельность текста, тогда как когезия есть использование соответствующих языковых единиц, форм и эксплицитных коннекторов», при этом «когерентность охватывает также семантико-прагматические (в том

числе тематические и функциональные) аспекты смысловой и деятельной (интерактивной) связности дискурса»¹ Таким образом, когерентность выступает более широким понятием, чем формальная когезия: она включает не только грамматические связи, но и развитие тем и смысловых связей между высказываниями, опираясь на фоновые знания и контекст. В классической текстовой лингвистике выделяется глобальная когерентность (общая тема или план содержания дискурса) и локальная когерентность (непосредственная связность соседних реплик). Важно отметить, что когерентность в диалоге может достигаться даже при отсутствии явных лексических или грамматических связок – за счет понимания скрытого смысла, пресуппозиций и имплицитных переходов между репликами. «Когерентность определяется как взаимная доступность и релевантность внутри конфигурации концептов и отношений»². С данной точки зрения можно утверждать, что когерентный диалог – это диалог, в котором высказывания участников логично следуют одно из другого или объединены общей ситуацией и темой, позволяя собеседникам успешно строить и понимать общий смысл взаимодействия.

Интерактивность (взаимодействие) – второй ключевой принцип организации диалога. Диалогическая речь по определению интерактивна, поскольку представляет собой совместную деятельность коммуникацию нескольких участников, обменивающихся ролями говорящего и слушающего. Интерактивность проявляется в непрерывной координации реплик, реакций и инициатив собеседников. Как отмечает И. А. Кудрявцев, диалогический дискурс характеризуется высокой степенью интерактивности и динамичности, что проявляется во взаимном коммуникативном, когни-

¹ Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. С. 195.

² Beaugrande R., Dressler W. Introduction to Text Linguistics. London; New York: Longman, 1981. P. 93.

тивном и эмоциональном влиянии участников общения¹. Интерактивность диалога означает, что каждое последующее высказывание не только следует за предыдущим, но и учитывает его – либо продолжая тему, либо возражая, дополняя, уточняя сказанное. Существенной чертой интерактивности является чередование коммуникативных ролей: говорящий и слушающий постоянно меняются местами, вступая в реакции (ответы, вопросы, реплики-сигналы понимания). Диалог – это кооперативный процесс, где смысл вырабатывается совместно. От уровня интерактивности зависит глубина погружения собеседников в общую коммуникативную задачу: высокий уровень интерактивности предполагает активное слушание, частое использование обратной связи (поддакивания, уточнения, переспрашивания), умение подхватывать тему партнера или своевременно вводить новую тему. В лингвистической прагматике интерактивность диалога связана с категориями инициативы и реакции, принципами вежливости, стратегиями поддержания контакта и разрешения коммуникативных неудач. Следовательно, интерактивность – это показатель того, насколько дискурс является именно взаимодействием, а не просто чередованием монологов. Без интерактивности диалог теряет свою природу: он перестает быть обменом и превращается в два независимых высказывания. В норме же диалогический дискурс высоко интерактивен: даже молчание одного из участников трактуется как коммуникативный ход, требующий интерпретации и влияющий на последующее высказывание партнера.

Адресованность – третья конститутивная характеристика диалогического дискурса. Под адресованностью понимается направленность речи на конкретного адресата, учет говорящим личности, знаний, статуса и реакций собеседника. Как отмеча-

ет И. А. Ворончихина, «обращённость является конститутивным признаком любого высказывания, и от того, кто является адресатом высказывания, как его представляет себе говорящий или пишущий, зависит и композиция, и стиль речевого высказывания»². М. М. Бахтин, исследуя природу высказывания, подчёркивал, что «обращённость, адресованность высказывания есть его конститутивная особенность, без которой нет и не может быть высказывания»³. В отличие от изолированных языковых единиц (слов, предложений), которые сами по себе «никому не адресованы», каждое реальное высказывание предполагает автора и адресата⁴. Адресат может быть явным (непосредственный собеседник, по отношению к которому употребляются формы обращения, например «мой дорогой друг», «сэр», «товарищ») или имплицитным (широкая аудитория, читатель художественного текста, слушатель радиопередачи и т.д.). Адресованность в диалоге проявляется в выборе языковых средств в зависимости от адресата: стиль, тон, лексика и даже грамматическая структура высказывания варьируют в соответствии с тем, кому оно предназначено⁵. Например, обращаясь к ребенку, взрослый использует упрощенные конструкции, ласковые интонации; говоря с начальником – более формальные выражения; беседа с близким другом – неформальный, разговорный регистр. Адресованность тесно связана с понятием социальной роли и речевого этикета: говорящий всегда ориентируется на предполагаемую реакцию адресата и на нормы, принятые в данной коммуникационной ситуации. Более того,

² Ворончихина, И. А. Типология сигналов адресованности в текстах детского детектива (на материале англоязычных и русскоязычных произведений) / И. А. Ворончихина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2022. Т. 15, № 1. С. 148.

³ Бахтин М.М. Проблема речевых жанров. В кн: Собр. соч., Т.5: Работы 1940-1960 гг. Москва: Русские словари, 1996. С.161.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

¹ Кудрявцев И. А. Особенности процесса вербализации в диалогическом дискурсе // Грамота. 2013. № 9 (33). С. 99.

адресованность диалогической речи означает, что каждое высказывание предполагает потенциальный отклик. М. М. Бахтин вводит идею о диалогической природе речи: высказывание не только обращено к другому, но и превосхищает ответ другого, «учёт адресата... определяет и композицию, и стиль высказывания»¹. Адресованность таким образом обеспечивает прагматическую целесообразность дискурса: говорящий формулирует реплику так, чтобы быть понятым адресатом и достичь желаемого эффекта (убедить, спросить, пошутить, утешить и т.д.). Если адресованность нарушена (например, говорящий не учитывает уровня знаний или настроения собеседника), то в таком случае коммуникация затрудняется, т.е. адресат может не понять смысла или истолковать слова неверно. С данной точки зрения отмечается, что «изучение адресованности диалогов в художественных произведениях помогает выявить авторский замысел»². В диалогическом дискурсе адресованность особенно очевидна в формах обращения («Дорогая Элизабет...», «Ну, you...»), в использовании местоимений 2 лица (*ты/вы, you*) и в выборе речевых актов, соответствующих ситуации (вопрос – когда ожидается ответ, просьба – когда собеседник может выполнить действие, шутка – когда адресат поймет юмор). Адресованность связывает диалог с контекстом и делает его направленным актом коммуникации, а не случайным набором фраз.

Таким образом, когерентность, интерактивность и адресованность можно рассматривать как взаимосвязанные категории: когерентность создает семантическую структуру диалога, интерактивность обеспечивает процесс совместного развёртывания этой основы двумя или более участниками, а адресованность ориентирует каждый элемент дискурса на конкретного собе-

¹ Там же. С. 163.

² Фисенко А. Б., Култышева О.М. Значение и адресованность диалогов в лирике В. Полозковой // Ученые записки Орловского государственного университета. 2020. № 2(87). С. 119.

седника, делающего этот процесс осмысленным и целенаправленным.

Для иллюстрации принципов организации диалогического дискурса обратимся к диалогам из классической английской литературы. Художественный диалог, будучи имитацией реальной речи персонажей, ярко демонстрирует когерентность (связность тем и реплик), интерактивность (обмен репликами, реакциями) и адресованность (направленность речи одного персонажа другому).

1. Когерентность в диалоге (содержательная связность). Рассмотрим отрывок из начала романа Дж. Остин «Гордость и предубеждение», где мистер и миссис Беннет обсуждают приезд нового соседа:

“Mrs. Bennet: ‘My dear Mr. Bennet, have you heard that Netherfield Park is let at last?’

Mr. Bennet: [quietly] ‘I have not.’ – Mrs. Bennet: ‘Well, it is taken by a young man of large fortune from the north of England... What is his name?’ – Mrs. Bennet: ‘Bingley.’ – Mr. Bennet: ‘Is he married or single?’ – Mrs. Bennet: ‘Oh! Single, my dear, to be sure! A single man of large fortune... What a fine thing for our girls!’ – Mr. Bennet: ‘How so? How can it affect them?’ – Mrs. Bennet: ‘My dear Mr. Bennet, how can you be so tiresome! You must know that I am thinking of his marrying one of them.’”³. (Миссис Беннет: «Дорогой мистер Беннет, вы слышали, что Нетерфилд-парк наконец-то сдан?» Мистер Беннет [тихо]: «Не слышал». Миссис Беннет: «Ну так вот, его снял молодой человек с большим состоянием с севера Англии... Как его зовут?» Миссис Беннет: «Бингли». Мистер Беннет: «Он женат или холост?» Миссис Беннет: «О! Конечно холост, дорогой! Холостой молодой человек с большим состоянием... Какая удача для наших девочек!» Мистер Беннет: «С какой стати? Как это может на них повлиять?» Миссис Беннет: «Дорогой мистер Беннет, как вы можете быть таким занудным! Вы же понимаете, я думаю о

³ Austen J. *Pride and Prejudice*. Oxford: Oxford University Press, 2008. P. 5.

том, чтобы он женился на одной из них» (автор перевода: Исмаилова С.В.)

В этом диалоге явно прослеживается когерентность: реплики логически связаны общей темой – обсуждением молодого богатого соседа и его потенциального брака с одной из дочерей Беннетов. Каждая реплика мистера Беннета или миссис Беннет является либо ответом на предыдущую, либо логическим продолжением обсуждения. Как отмечает А. В. Глазков, «когерентность как категория текстуальности устанавливает, что выраженные в предложениях значения взаимно непротиворечивы»¹. Эта мысль прямо отражается в структуре рассматриваемого диалога: реплики героев образуют смысловое единство, где каждое высказывание опирается на предыдущее и не вступает с ним в противоречие. Например, миссис Беннет начинает с новости о съеме поместья, мистер Беннет уточняет детали («*What is his name?*» – «*Как его зовут?*», «*Is he married or single?*» – «*Он женат или холост?*»), миссис Беннет разъясняет почему эта новость хороша для их дочерей. Несмотря на шуточный тон мистера Беннета, диалог сохраняет тематическую целостность: речь идёт об одном событии и связанных с ним планах. Как отмечает А. П. Гусева, «когерентность способствует прагматической целостности дискурса и структурирует его таким образом, что он приобретает семантическую значимость»². Локальная когерентность проявляется через вопросно-ответные пары: каждый вопрос находит непосредственный ответ (имя – «Бингли», семейное положение – «холост»), а глобальная когерентность поддерживается общей интригой о будущем браке. Даже

скрытый смысл (ирония мистера Беннета, который притворяется не понимающим намеков жены) вписывается в связность: читателю очевидно, что оба обсуждают один и тот же предмет, хотя с разными интенциями. Таким образом, диалог когерентен: отсутствуют резкие смены темы или нелогичные выпады; каждое высказывание учитывает предыдущее. Когерентности способствует и общий фондовый контекст – знание супругами социальных норм (богатый холостяк в округе рассматривается как потенциальный жених). Мы видим, что когерентность художественного диалога достигается за счет смысловой связанности реплик, поддержания единой темы разговора и логической последовательности вопрос-ответ. Даже при наличии юмористического непонимания между героями, их высказывания образуют целостный текст, понятный читателю и отражающий реалистичность беседы.

Интерактивность (взаимодействие реплик). Теперь проанализируем пример диалога, демонстрирующего интенсивное взаимодействие говорящих. В повести Джона Стейнбека “*Of Mice and Men*” («О мышках и людях») главные герои, Джордж и Ленни, находятся в постоянном общении. Ленни умственно отстаёт и забывает важные сведения, а Джордж за ним присматривает. Это создаёт ситуацию, требующую высокой интерактивности: Джордж постоянно реагирует на вопросы Ленни, корректирует его и повторяет информацию. Как отмечает В. В. Прозоров, «под интерактивностью мы уговариваемся понимать автором предугаданные и сознательно / непредумышленно запечатлённые предпосылки взаимодействия с возможным адресатом, совокупность коммуникативных признаков, явленных нам в структуре словесно-художественного высказывания»³. Например, в одном из первых диалогов:

¹ Глазков, А. В. Ситуационность как основа когерентности текста // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. 2022. № 1. С. 13–24.

² Гусева А. П. Когерентность полимодального художественного дискурса: лингвопрагматические и когнитивные основания // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2021. № 7 (849). С. 55.

³ Прозоров В. В. О системных признаках интерактивности словесно-художественного текста // Филология и человек. 2024. № 1. С. 26.

“Lennie: ‘Where we goin’, George?’ – George (scowling): ‘So you forgot that already, did you? I gotta tell you again, do I? ... You crazy bastard!’ – Lennie (softly): ‘I forgot.’”¹. (Ленни: «Куда мы идём, Джордж?» – Джордж (нахмурившись): «Так ты уже забыл, да? Мне опять тебе говорить, да? ... Чокнутый болван!» – Ленни (тихо): «Я забыл.» (Автор перевода: Исмаилова С.)).

Ленни задает вопрос – Джордж раздраженно отвечает, явно отталкиваясь от предыдущих повторных вопросов Ленни. Реплики взаимно обусловлены: реакция Джорджа (раздражение) непосредственно вызвана поведением Ленни (забывчивостью). Несмотря на резкость, Джордж всё же отвечает на вопрос, т.е. коммуникация продолжается. В этой короткой сцене видно, как каждый новый ход (реплика) определяется предыдущим: это и есть взаимодействие. Ленни снова спрашивает – Джордж в сердцах ругается и в то же время дает понять, что Ленни забыл то, что уже обсуждалось; Ленни, услышав грубость, тихо признает свою вину (‘I forgot’ – «Я забыл»). Диалог строится как цепочка действий и немедленных реакций: без ответа Джорджа диалог бы оборвался, но Джордж, хоть и в резкой форме, поддерживает разговор, а Ленни отвечает на тон и слова Джорджа. Как отмечает А. Рустамли, «интерактивность, возникающий между логико-семантическими отношениями последовательных предложений в тексте и обеспечивающие его внутреннюю связанность, в лингвистике также известны как семантическая прогрессия»². Интерактивность проявляется и в невербальном слое: Джордж сердито хмурится, Ленни говорит смиренно – эти детали повествования дополняют взаимодействие, показывая эмоциональный обмен. Данный пример иллюстрирует, что диалог – это не просто обмен информацией,

но совместное проживание ситуации. Джордж и Ленни находятся в отношении опекуна и подопечного, их интерактивность носит характер наставления и коррекции: Джордж постоянно контролирует Ленни, а Ленни пытается угодить Джорджу. Таким образом, интерактивность диалога проявляется в том, что каждое высказывание является реакцией на предыдущий шаг собеседника. В художественном диалоге Стейнбека передана живая устная речь: перебивание, повтор вопросов, эмоциональные выпады – всё это признаки естественной интерактивности, благодаря которым диалог звучит натурально. В реальном общении подобные *adjacency pairs* (смежные пары) типа «вопрос – ответ», «просьба – согласие/отказ», «приветствие – ответное приветствие» формируют каркас взаимодействия. Здесь же – «вопрос – раздраженный ответ – извиняющееся пояснение» – типичный для данных персонажей паттерн, вырабатывающийся в ходе всего произведения. Интерактивность поддерживается тем, что персонажи слушают друг друга и немедленно откликаются, даже если отклик выражается в конфликтной форме. Без этого диалог распался бы: например, если бы Джордж игнорировал вопрос Ленни, коммуникация застопорилась. Но герои продолжают говорить, и их отношения раскрываются именно через интенсивное взаимодействие.

Адресованность (ориентация на собеседника). Художественная литература дает множество примеров того, как персонажи адаптируют свою речь под адресата и ситуацию. В диалогах Дж. Остин, к примеру, заметна четкая адресованность: миссис Беннет обращается к мужу официально “*My dear Mr. Bennet*”³, хотя он – её супруг. Такая форма адресации отражает как этикет эпохи, так и отношения в семье (некоторую комичную церемонность). Мистер Беннет же нередко говорит без прямого обращения, но подразумевает жену как адресата своих

¹ Steinbeck J. *Of Mice and Men*. New York: Penguin Books, 2002. P.10.

² Rüstəmli, A. Məndaxili semantik progressiya // International Journal of Language and Awareness. 2022. Cilt 1, Sayı 2. S. 37.

³ Austen J. *Pride and Prejudice*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

ироничных реплик. Адресованность может проявляться имплицитно — уже через сам факт участия конкретного лица в разговоре, когда выбор слов и тон настраиваются под предполагаемого адресата. Показателен эпизод из романа Ч. Диккенса «Оливер Твист», где Артфул Доджер знакомит Оливера со старшим мошенником Фейгеном: «*This is him, Fagin,*’ said Jack Dawkins; ‘*my friend Oliver Twist.*»¹ («Вот он, Фейгин, — сказал Джек Докинс. — Мой друг Оливер Твист.») — здесь адресат маркируется прямым названием по имени/фамилии, что подчеркивает признание статуса старшего. Напротив, обращаясь к ровеснику, Доджер переходит на простую, уличную манеру: «*Hullo, my covey! What’s the row?*»² («Эй, парнишка! Что случилось?») — первая его реплика к Оливеру. Так различие форм обращения и регистров речи демонстрирует, что говорящий соотносит высказывание с адресатом, меняя стратегию в зависимости от возраста и иерархии участников общения. В целом, в диалогах персонажи могут менять манеру речи в зависимости от того, к кому они обращаются. Как отмечает Пэй-Лин Хсу, «существенным (конститутивным) признаком высказывания является его направленность на кого-то, его адресованность. Каждое высказывание имеет автора и адресата и ориентировано на будущий ответ»³. Например, герой может использовать вежливые конструкции и титулы, говоря с уважаемым лицом, и внезапно переключиться на грубый сленг, обратившись к подчиненному или другу. Такие смены регистров — проявление адресности, демонстрирующее способность говорящего адаптироваться под адресата.

Адресованность выражается и через выбор тем и аргументов, которые будут понятны и значимы именно для данного собеседника. При построении высказывания говорящий опирается не только на собственные интенции, но и на предполагаемый когнитивный и культурный опыт адресата. Как отмечает К. А. Габибова, «пресуппозиция является фактором, определяющим успешность коммуникации; её значимость состоит в том, что говорящий должен реализовать своё намерение, учитывая знания и опыт собеседника»⁴. Тем самым адресованность проявляется в способности говорящего предугадывать реакцию партнёра по общению и использовать те смыслы, которые будут им поняты. В диалогах многое остаётся имплицитным именно потому, что участники коммуникации разделяют общий контекст и уверены: адресат уловит намёк.

Так, в романе Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» в сцене конфликта Тома Бьюкенена и Джея Гэтсби в гостиничном номере каждый из них направляет свои слова не только друг другу, но и присутствующей Дейзи — жене Тома и возлюбленной Гэтсби: “*Your wife doesn’t love you... She loves me.*” (Твоя жена не любит тебя... Она любит меня.); затем он прямо обращается к Дейзи: “*Just tell him the truth—that you never loved him*”⁵ (Просто скажи ему правду, что ты никогда его не любила). Том, обращаясь формально к Гэтсби, на самом деле стремится повлиять на восприятие ситуации Дейзи, вскрывая правду о сомнительном происхождении состояния соперника: «*I’ve made a little investigation into your affairs... I found out what your ‘drug stores’ were... sold grain alcohol over the counter.*» (Я немного

¹ Dickens Ch. Oliver Twist [Электронный ресурс]: URL: <https://www.gutenberg.org/ebooks/730> (дата обращения: 26.10.2025).

² Dickens Ch. Oliver Twist [Электронный ресурс]: URL: <https://www.gutenberg.org/ebooks/730> (дата обращения: 26.10.2025).

³ Hsu P.-L. Addressivity in Cogenerative Dialogues // Cultural Studies of Science Education. 2014. Vol. 9. P. 65.

⁴ Həbibova K. Presuppozisiyanın nitqi təsir funksiyası // Dilçilik araşdırmaları. 2024. № 1. S. 94. [Электронный ресурс]: URL: <http://doi.org/10.59849/2664-5432.2024.1.91>. (Дата обращения: 26.06.2025).

⁵ Fitzgerald, F. Scott. The Great Gatsby [Электронный ресурс]: URL: [https://en.wikisource.org/wiki/The_Great_Gatsby_\(1925\)/Chapter_7](https://en.wikisource.org/wiki/The_Great_Gatsby_(1925)/Chapter_7) (Дата обращения: 26.06.2025).

покопался в твоих делах... Узнал, что представляют собой твои “аптеки” ... продавали зерновой спирт прямо через прилавок). Гэтсби, отвечая Тому, также ориентируется прежде всего на Дейзи, доказывая искренность своих чувств: “I suppose the latest thing is to sit back and let Mr. Nobody from Nowhere make love to your wife.” (Полагаю, теперь в моде сидеть сложа руки и позволять какому-то господину Ничто из Нигде ухлёстывать за собственной женой). Этот пример иллюстрирует многоуровневую адресованность: каждое высказывание имеет не только явного, но и скрытого адресата, а истинная цель коммуникации – воздействие на третье лицо. Отметим, что эффективность дискурса определяется не только его содержанием, но и степенью адаптации к адресату. Эмоциональная экспрессия, выбор аргументов и форм обращения служат инструментами влияния. Как указывает К. А. Габибова, «эмоциональные аргументы нередко преобладают над логическим содержанием, оказывая воздействие на аудиторию»¹. Это позволяет рассматривать адресованность как универсальный механизм речевого воздействия, проявляющийся в разных формах дискурса – от художественного до политического. В художественном диалоге авторы часто используют такой прием: один персонаж говорит другому, но истинное «послание» предназначено третьему лицу или даже читателю. Это подчеркивает, что адресованность – гибкая и многослойная характеристика дискурса. Как отмечают А. Б. Фисенко и О. М. Култышева, «анализ фрагментов диалога поэтического текста раскрывает особенности развития лирического сюжета, а изучение адресованности диалогов в лирике поможет выявить авторский замысел»².

¹ Həbibova K. Siyasi diskursda nitqi manipulyasiyanın rolu: müasir strategiyaların təhlili // İpək Yolu. 2024. № 3. S.136. [Электронный ресурс]: URL: <https://doi.org/10.30546/SI.2024.2.3.330>.

² Фисенко А. Б., Култышева О. М. Значение и адресованность диалогов в лирике В. Полозковой // Ученые записки Орловского государственного университета. 2020. № 2 (87). С. 119.

Адресованность проявляется и тогда, когда герой выбирает стиль изложения, понятный собеседнику. В романе Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит» волшебник Гэндальф говорит с хоббитом Бильбо простым, дружелюбным тоном, полушутливо (“*Good morning! ... What do you mean? ... Do you wish me a good morning...?*”³ (Доброе утро! ... Что ты имеешь в виду? ... Ты желаешь мне доброго утра...?)), тогда как при разговоре с королём эльфов его речь становится более торжественной и витиеватой (“*Farewell! O Elvenking! Merry be the Greenwood, while the world is yet young! ...*”⁴ (Прощай, о Король эльфов! Да будет зеленый лес весел, пока мир ещё юн!)). Гэндальф осознанно учитывает, к кому он обращается, и меняет речь, оставаясь понятным и уместным для данного адресата.

Обсуждение. Во всех рассмотренных примерах адресованность служит важнейшим условием успешности диалога. Персонажи осознают, к кому они говорят, и их высказывания приобретают смысл только в отношении к этому «кому». Без адресата реплика теряет направление: так, монолог может оставаться неадресованным, но стоит появиться слушателю, как говорящий волей-неволей начинает соотносить свои слова с этой конкретной личностью. Художественный диалог выписывает эту динамику адресности особенно чётко: автор может явно показать мысли героя о том, как лучше что-то сказать, чтобы произвести впечатление на нужное лицо. Например, в пьесах и романах нередки ремарки вроде: «(обращаясь к...)», «(в сторону, для себя)» – они указывают, что фраза сказана либо для всех, либо только для одного из персонажей, либо вообще в сторону (то есть не адресована никому конкретно внутри сцены, а скорее сигнал читателю или зрителю). В реальном диалоге подобные нюансы адресности проявляются в выборе громкости

³ Tolkien, J. R. R. *The Hobbit, or There and Back Again*. London: HarperCollins Publishers, 2012. P. 66.

⁴ Там же.

голоса, взгляда, жеста по направлению к определенному участнику общения.

Подводя итог анализу, можно сказать, что когерентность, интерактивность и адресованность в диалогическом дискурсе обычно реализуются совместно. В связном диалоге (когерентность) реплики логично следуют друг за другом, при этом собеседники активно влияют на ход разговора (интерактивность), постоянно соотнося свои слова с реакцией и образом мыслей партнера (адресованность). Художественная литература, моделируя живые диалоги, демонстрирует, что даже очень разные по тону и содержанию беседы (семейные споры у Остин, дружеские или конфликтные разговоры у Стейнбека и Фицджеральда) подчиняются общим принципам организации. Эти принципы делают диалог понятным, динамичным и осмысленным.

Выводы. Проведенное исследование подтвердило значимость каждого из трех рассматриваемых компонентов в организации диалогического дискурса. Когерентность обеспечивает содержательную целостность диалога: без связности по смыслу общение распалось бы на отдельные высказывания. В анализируемых примерах видно, что когерентность достигается через поддержание общей темы и логическую последовательность реплик – это позволяет участникам и читателям воспринимать диалог как единое целое. Интерактивность проявляется как необходимое условие диалога: речевое взаимодействие рождается в цепочке действий и ответных реакций собеседников. Чем выше интерактивность, тем более оживленным, динамичным и *партнерским* является диалог. Примеры из литературы показали, что именно в процессе постоян-

ного обмена репликами формируется совместный смысл и раскрываются отношения между героями. Наконец, адресованность пронизывает любой диалог, будучи его конститутивным признаком: каждое высказывание в речи диалогической кому-то адресовано и чем лучше говорящий учитывает особенности адресата, тем успешнее коммуникация. Адресованность определяет выбор языковых средств, тональности и стратегии говорящего – в соответствии с тем, кому направлена речь.

Когерентность диалогического дискурса – это фактор понятности и связности: диалог успешен, когда реплики связаны общей ситуацией и смыслом. Интерактивность диалога – фактор его живости и эффективности: обмен репликами позволяет вовлечь всех участников и совместно выработать решение или взаимопонимание. Адресованность – фактор целенаправленности коммуникации: ориентированность на адресата делает диалог социально и лично значимым, превращая абстрактную речь в конкретное обращение. Все три принципа тесно связаны и в комплексе обеспечивают организацию диалогического дискурса. Их сочетание приводит к тому, что диалог выступает когнитивно и социально сложным явлением – единицей речевого общения, обладающей смысловой цельностью, взаимодействием участников и направленностью каждого высказывания на другого. Данные характеристики необходимо учитывать при анализе как реальных разговоров (в лингвистике общения, прагматике), так и диалогов в тексте (в литературоведении, стилистике), что подтверждается материалами англоязычной художественной литературы, проанализированными в работе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров. В кн.: Собр. соч., Т.5: Работы 1940-1960 гг. Москва: Русские словари, 1996. С.159-206.
2. Ворончихина, И. А. Типология сигналов адресованности в текстах детского детектива (на материале англоязычных и русскоязычных произведений) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Т. 15, № 1. 2022. С. 146-153.

3. Глазков, А. В. Ситуационность как основа когерентности текста // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. № 1. 2022. С. 13-24.
4. Гусева, А. П. Когерентность полимодального художественного дискурса: лингвопрагматические и когнитивные основания // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. № 7(849). 2021. С. 50-60.
5. Кудрявцев, И. А. Особенности процесса вербализации в диалогическом дискурсе // Грамота. № 9(33). 2013. С. 98-101.
6. Макаров, М. Л. Основы теории дискурса. Москва: ИТДГК «Гнозис», 2003. 280 с.
7. Прозоров, В. В. О системных признаках интерактивности словесно-художественного текста // Филология и человек. № 1. 2024. С. 24-37.
8. Фисенко, А. Б., Култышева О. М. Значение и адресованность диалогов в лирике В. Полозковой // Ученые записки Орловского государственного университета. № 2(87). 2020. С. 119-121.
9. Austen J. *Pride and Prejudice*. Oxford: Oxford University Press, 2008. 480 p. (на английском языке).
10. Beaugrande R., Dressler W. *Introduction to Text Linguistics*. London; New York: Longman. 1981. 240 p. (на английском языке).
11. Dickens Ch. *Oliver Twist* [Электронный ресурс]: URL: <https://www.gutenberg.org/ebooks/730> (дата обращения: 26.10.2025) (на английском языке).
12. Fitzgerald F. Scott. *The Great Gatsby* [Электронный ресурс]: URL: [https://en.wikisource.org/wiki/The_Great_Gatsby_\(1925\)/Chapter_7](https://en.wikisource.org/wiki/The_Great_Gatsby_(1925)/Chapter_7) (дата обращения: 26.10.2025) (на английском языке).
13. Nəbibova K. Presuppozisiyanın nitqi təsir funksiyası // *Dilçilik araşdırmaları*. № 1. 2024. S. 91-97. [Электронный ресурс]: URL: <http://doi.org/10.59849/2664-5432.2024.1.91>. (Дата обращения: 26.06.2025) (на азербайджанском языке).
14. Nəbibova K. Siyasi diskursda nitqi manipulyasiyanın rolu: müasir strategiyaların təhlili // *İrək Yolu*. № 3. 2024. S.134-145 [Электронный ресурс]: URL: <https://doi.org/10.30546/SI.2024.2.3.330> (на азербайджанском языке).
15. Hsu P.-L. Addressivity in Cogenerative Dialogues // *Cultural Studies of Science Education*. Vol. 9. 2014. P. 63-75 (на английском языке).
16. Rüstəmlı A. Məndaxili semantik progressiya // *International Journal of Language and Awareness*. Cilt 1, Sayı 2. 2022. S. 39-47(на азербайджанском языке).
17. Steinbeck J. *Of Mice and Men*. New York: Penguin Books, 2002. 103 p. (на английском языке).
18. Tolkien J. R. R. *The Hobbit, or There and Back Again*. London: HarperCollins Publishers, 2012. 366 p. (на английском языке).

Дата поступления: 28.10.2025

Дата принятия: 18.11.2025